

Червона стрічка

2(4), 2001

**ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ?**

**СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ**

**ИНЪЕКЦИОННАЯ НАРКОМАНИЯ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

«Червона стрічка», №2(4), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку партнерам по инфосети
и международным агентствам.

Редакция не ведет переписку с читателями.

Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.

Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).

Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.

При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6

Тел: (0572) 90-19-83

E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

- 2 2-я международная конференция по ВИЧ/СПИДу: есть ли в Украине возможности лечения?
- 5 20 мая 2001 года — День Памяти умерших от СПИДа.

Обзор ситуации

- 6 Распространение инъекционной наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди ПИН в Харьковской области.

Нормативно-правовые аспекты

- 15 Постановление Кабинета Министров Украины от 16 октября 1998 г. №1642.

Клинические аспекты

- 21 Актуальные вопросы диагностики нарушений иммунной системы.
- 28 Антиретровирусная терапия при ВИЧ-инфекции/СПИДе и роль лабораторного мониторинга в ее выборе.
- 35 Герпетическая инфекция: особенности течения, диагностики, проблемы лекарственной резистентности.
- 42 Деякі діагностичні та терапевтичні труднощі в лікуванні вірусних гепатитів у осіб із залежністю від психоактивних речовин.

- 44 События в Украине.

- 45 Интер-новости.

В записную книжку

- 48 Словарь наркотического сленга.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ

31 мая 2001 года в Харьковском городском центре здоровья состоялась пресс-конференция по теме «**Стратегия планирования мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи**» с участием представителей Британского совета, государственных и общественных организаций. На пресс-конференции в очередной раз было отмечено, что ухудшение социально-экономического положения в обществе, рост безработицы, наркомании и проституции, интенсивные иммиграционные процессы способствуют распространению эпидемии ВИЧ-инфекции, а Украина занимает одно из лидирующих мест по количеству ВИЧ-инфицированных среди стран Восточной Европы. Такое положение дел в стране, расположенной в самом центре Европы, не могло не вызвать беспокойство Европейского Союза. По инициативе Европейской комиссии для решения проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом, была создана программа «Профилактика и информирование по ВИЧ/СПИДу в Украине», участие в которой было предложено на конкурсной основе всем областям Украины. Победителями открытого конкурса стали 4-е области (Львовская, Донецкая, Харьковская, Херсонская) и Автономная республика Крым (в том числе г. Севастополь). Каждая из областей будет реализовывать одно из 5-ти направлений проекта: разработка информационных материалов (Крым), разработка социального контрактования (Херсон), изучение рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ среди молодежи (Харьков), развитие стратегии местных средств массовой информации

26-27 апреля 2001 года в санатории «Роца» (г. Харьков) прошла научно-практическая конференция «**Нейроинфекции и другие инфекционные болезни**». В организации конференции приняли участие МОЗ Украины, Ассоциация инфекционистов Украины, Медицинские ВУЗы Харькова и Тернополя. В выступлениях были подведены итоги работы инфекционной службы Украины за 2000 год. Рассматривались вопросы диагностики и лечения широкого спектра инфекционных заболеваний. Обсуждался новый календарь профилактических прививок, проблемы, связанные

по профилактике ВИЧ-инфекции (Львов), интеграция стратегий профилактики ВИЧ/СПИДа и репродуктивного здоровья (Донецк). В ходе реализации проекта планируется регулярно обмениваться опытом между областями-участниками, а в дальнейшем распространить его не только по Украине, но и во всем мире.

В качестве целевых групп проекта предполагается использовать здоровую молодежь и ВИЧ-уязвимые группы населения. В реализации проекта будут участвовать: Управление охраны здоровья облгосадминистрации, Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам городского совета, областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, областной центр социальных служб для молодежи, областной благотворительный фонд помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка». Исследования должны быть охвачены как город, так и сельские районы области.

Предполагается, что общая стоимость проекта для Украины составит 1,8 млн. евро, а продолжительность проекта — 30 месяцев. С целью максимально эффективной реализации проекта будет сформирована координационная группа по вопросам стратегического планирования.

Во время пресс-конференции представитель Британского совета (Линдсей Нил) отметила, что граждане Украины достаточно образованы и способны изменить отношение общества к проблеме, а также выразила надежду, что г. Харьков станет одним из главных звеньев в программе, так как именно ему будет поручена исследовательская часть общего проекта.

с использованием антибиотиков, иммуномодуляторов. Представители Одесского медицинского университета представили ряд докладов, посвященных профилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ, а также медицинскому обследованию и лечению ВИЧ-инфицированных детей. В библиотеке СПИД-инфоцентра на базе БФ «Червона стрічка» можно ознакомиться с тезисами докладов, прозвучавшими на конференции. Второй день конференции был посвящен методикам преподавания курса инфекционных болезней в медицинских ВУЗах Украины.